

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ).

Ю.К.Рашидов^{1,2}, О.Б.Эргашев², Ю.З.Рашидова²

¹Ташкентский архитектурно-строительный университет,
г.Ташкент, Узбекистан

²Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций в городе Ташкенте, г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17740243>

Аннотация. Выполнено исследование развития технических решений по использованию возобновляемых источников энергии на примере солнечных установок горячего водоснабжения, сооружаемых в настоящее время Узбекистане. Отмечена, что в климатических условиях Узбекистана требуется решения задач, связанных с защитой солнечных коллекторов от замерзания теплоносителя зимой и от его закипания летом, с удалением пыли с остеклённых поверхностей, с обеспечением эффективного аккумулирования теплоты. Однако, используемые для решение этих задач технические решения в большинстве случаев не отвечают по эффективности и надёжности основным требованиям действующих в республике строительных норм и правил по солнечным установкам. Показано, что для солнечных водонагревателей с числом секций аккумулятора равном пяти, тепловые потери в окружающую среду, а также расход материалов на его изготовление по сравнению с компактным аккумулятором с минимальной площадью, увеличиваются в $2 \div 2,63$ раза. Рекомендовано для солнечных коллекторов, работающих на естественной циркуляции, принимать 5-ти секционный аккумулятор в качестве предельно-допустимого значения для солнечных водонагревательных установок с горизонтальными цилиндрическими аккумуляторами с соотношением их габаритных размеров $L/D > 1,5$.

Ключевые слова: технический уровень, солнечное теплоснабжение, плоский коллектор, вакуумированный коллектор, аккумулятор, эффективность, внедрение.

Abstract. A study was conducted on the development of technical solutions for utilizing renewable energy sources, focusing on solar hot water supply installations currently being constructed in Uzbekistan. It was noted that the climatic conditions of Uzbekistan necessitate addressing issues related to protecting solar collectors from heat transfer fluid freezing in winter and boiling in summer, removing dust from glazed surfaces, and ensuring effective heat accumulation. However, the technical solutions used to address these issues, in most cases, do not meet the efficiency and reliability requirements of the current building codes and regulations for solar installations in the republic. It has been demonstrated that for solar water heaters with five accumulator sections, heat losses to the environment and material consumption for their manufacture increase by 2 to 2.63 times compared to a compact accumulator with minimal surface area. For solar collectors operating on natural circulation, it is recommended to consider a 5-section accumulator as the maximum permissible configuration for solar water heating installations with horizontal cylindrical accumulators, where the ratio of their overall dimensions

L/D exceeds 1.5.

Keywords: *technical level, solar heat supply, flat collector, evacuated collector, accumulator, efficiency, implementation.*

Введение. Системы солнечное теплоснабжение (ССТ) в мире является вторым по объемам использования видом возобновляемых источников энергии [1]. В Указе Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 [2] предусмотрено обеспечение покрытия не менее 25 процентов объема потребления горячей воды путем установки солнечных водонагревательных устройств.

Целью настоящей работы является оценка технического уровня проектных решений, применяемых в настоящее время при строительстве и монтаже ССТ и установок солнечного горячего водоснабжения в республике, а также определение перспективных путей дальнейшего их совершенствования и внедрения в условиях резкоконтинентального климата Узбекистана.

Методика проведения исследований. Оценка технического уровня проектных решений проводилась на основе сравнения применяемых в настоящее время на практике в ССТ технических решений по защите солнечных коллекторов (СК) от замерзания и закипания в них теплоносителя, и по способу аккумулирования тепловой энергии [3-18] с требованиями действующих в республике строительных норм и правил, а также с рекомендациями к ним по практическому решению данных задач при проектировании [19]. При этом были учтены последние научные достижения, опубликованные в научно-технической литературе, посвященные вопросам повышения эффективности работы СК в реальных условиях их эксплуатации и совершенствования режимных параметров гелиоустановок в различные периоды года.

Для сравнения были выбраны ССТ, осуществленные строительством ведущими производственными предприятиями, имеющими опыт монтажа и внедрением данных систем в республике более 10 лет. К ним относятся такие производственные предприятия как ООО «MIR SOLAR» [20], ООО «All Solar» [21], ООО «TEXNOPARK» [22-24], ООО «SUN-HIGHTECH» [25], ООО «Solar Nature» [26] и др.

Например, ООО «MIR SOLAR» освоило серийное производство термосифонных (без насосных) солнечных водонагревательных установок типа SUV-10 с плоскими СК, предназначенных для горячего водоснабжения жилых и производственных зданий, нагрева воды в бассейнах и т.д. [20].

ООО «All Solar» выпускает солнечные водонагреватели на 200 (термосифонные) и 400 (насосные) л горячей воды в сутки с вакуумированными солнечными коллекторами [21].

ООО «TEXNOPARK» под брендом «ROYAL», запустил производство нового инновационного продукта - «Солнечные водонагреватели» [22]. Им освоен выпуск трёх типов плоских солнечных коллекторов TPF 1808, TPF 2108 и TPF 251, с площадью поверхности коллектора 1,8; 2,07 и 2,43 м², соответственно. На основе этих коллекторов освоен выпуск солнечных водонагревателей с горизонтальным аккумулятором (рис.1, а) TPF 1808 / Н 150 L, TPF 2510 / Н 200 L и TPF 2108 / Н 300 L с условной ёмкостью аккумулятора 150, 200 и 300 л, соответственно. В солнечных водонагревателях с горизонтальным аккумулятором применена двухконтурная схема с антифризом, в первичном контуре для защиты СК от замерзания в зимний период года. Защита СК от

закипания в нём антифриза в летний период года не предусмотрена. При использовании оборудования в южных широтах и горах, а также в случаях перегрева и частом сбрасывании антифриза разработчиками рекомендуется в нижнем сливном отверстии устанавливать 8-литровый мембранный расширительный бачок [22].

Под брендом «ROYAL» выпускаются также вакуумированные солнечные водонагреватели под давлением (рис.1, б) ТРКР 10 / Н 100L, ТРКР 20 / Н 200L и ТРКР 30 / Н 300L, вакуумированные солнечные водонагреватели без давления (рис.1, в) ТРКНР 10 / Н 100L, ТРКНР 20 / Н 200L и ТРКНР 30 / Н 300L, а также вакуумированный солнечный коллектор под давлением манифольдного типа (рис.1, г) ТРКРН 1800-20 с отдельным компактным тепловым аккумулятором (ТА) (на рис. 1, г аккумулятор не показан) [22].

Рис. 1. Солнечные водонагреватели «ROYAL» [22]: а - солнечный водонагреватель с горизонтальным ТА и плоским СК; б- вакуумированные солнечные водонагреватели под давлением; в- вакуумированные солнечные водонагреватели без давления; г- вакуумированный солнечный коллектор под давлением манифольдного типа

Результаты и их обсуждение. Упомянутые выше солнечные водонагревательные установки, выпускаемые производственными предприятиями ООО «MIR SOLAR» [20], ООО «All Solar» [21], ООО «ТЕХНОПАРК» [22-24], ООО «SUN-HIGHTECH» [25], ООО «Solar Nature» [26] и другими организациями, используются в настоящее время для практической реализации поставленных задач в УП-220 от 09.09.2024 [2]. При этом для повышения эффективности, надёжности и экономичности работы сооружаемых ССТ, а также для снижения их капитальных затрат, должна осуществляться соответствующая проектная адаптация выпускаемых солнечных водонагреваемых установок и отдельного оборудования, с целью нахождения оптимальных технических решений по защите СК от замерзания и закипания теплоносителя, по высокоэффективному тепловому аккумулярованию с наименьшими тепловыми потерями в окружающую среду.

В табл. 1 приведена Информация по установке возобновляемых источников энергии малой мощности на объектах социальной сферы и государственных учреждений, а также в жилых домах населения, в свете выполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 [2] по состоянию 26 июня 2024 года.

Таблица 1

Информация по установке возобновляемых источников энергии малой мощности на объектах социальной сферы и государственных учреждениях, а также в жилых домах населения Республики Узбекистан

№	Название городов и областей	Установочная мощность солнечных водонагревательных коллекторов по суточному объёму нагреваемой горячей
---	-----------------------------	--

		воды, тыс. литров			
		Устройства, установленные на объектах социального сектора и государственных учреждений		Устройства, установленные в жилых домах населения	
		план	факт	план	факт
	Итого:	455,2	778,0	506,3	347,2
1	Каракалпакия	26,0	29,3	19,8	7,3
2	Андижан	3,2	9,4	16,3	39,8
3	Бухара	76,7	96,1	28,9	30,2
4	Джизак	8,3	9,6	70,0	39,3
5	Кашкадарья	8,3	61,9	70,0	18,4
6	Навои	95,2	331,5	7,0	16,1
7	Наманган	-	4,7	-	1,7
8	Самарканд	75,7	83,1	20,7	28,2
9	Сурхандарья	13,9	18,2	23,9	35,6
10	Сырдарья	55,4	24,6	135,5	32,6
11	Ташкентская область	3,6	4,0	54,2	8,9
12	Фергана	41,6	44,0	30,4	27,7
13	Хорезм	16,8	35,3	-	31,5
14	Ташкент (город)	30,5	26,3	29,6	29,9

Из табл. 1 видно, что план по установке солнечных водонагревательных коллекторов на объектах социальной сферы и государственных учреждениях выполнен на 170,9%, а в жилых домах населения - всего на 68,6%.

Для выявления основных причин такого отставания и оценки технического уровня проектных решений, рассмотрим и проанализируем конструктивные особенности некоторых солнечных водонагревательных установок, смонтированных на объектах социальной сферы и государственных учреждений, с учётом следующие факторов:

- наличие на кровле места для расположения требуемой поверхности СК, достаточной для покрытия тепловой нагрузки объекта;
- наличие условий для организации обслуживания СК;
- рациональность решений по тепловому аккумулированию, в части снижения тепловых потерь в окружающую среду и расхода материалов на изготовление ТА;
- наличие и рациональность принятых решений по защите СК от замерзания и закипания теплоносителя;
- экономичность расхода материалов на опорные конструкции для установки солнечных коллекторов.

На рис.2. показан общий вид гелиосистемы горячего водоснабжения сезонного действия из 46 солнечных коллекторов санатория в Ташкентской области, разработанной и смонтированной ООО «MIR SOLAR» [20].

Как видно из рис.2 на кровле здания санатория достаточно места для расположения требуемой поверхности СК, необходимой для покрытия суточной тепловой нагрузки на горячего водоснабжения (ГВС) объекта. Часть СК, в количестве шестнадцати из сорока шести (35%), развернута на кровле санатория с южной ориентации на юго-восточную для

обеспечения более раннего нагрева воды с температурой готовой к потреблению в утренние часы. ТА горячей воды не расположены на кровле здания, что исключает необходимость её дополнительного усиления для повышения несущей способности. К недостаткам конструктивных решений данной гелиосистемы сезонного действия следует отнести отсутствие мероприятий по защите СК от закипания воды в режиме стагнации, а также постоянных площадок и лестниц с перилами для удобного и безопасного обслуживания оборудования на кровле, что является одним из обязательных требований нормативного документа ШНК 2.04.16-23 [19].

На рис.3. показан общий вид гелиосистемы горячего водоснабжения круглогодичного действия с суточной производительностью 9000 л санатория на 150 мест в Ташкентской области, разработанной и смонтированной ООО «All Solar» [21]. На кровле здания санатория достаточно места для расположения требуемой поверхности СК, необходимой для покрытия суточной тепловой нагрузки на ГВС объекта. ТА горячей воды расположены на кровле здания над СК в виде девяти отдельных теплоизолированных ёмкостей, что по сравнению с единым аккумулятором приводит к перерасходу теплоизоляционных и других материалов на систему аккумулирования, а также создает дополнительную весовую нагрузку на кровлю. К недостаткам конструктивных решений данной гелиосистемы следует также отнести отсутствие защиты СК от закипания воды, а также постоянных площадок и лестниц с перилами для удобного и безопасного обслуживания оборудования на кровле.

Рис.2. Гелиосистема горячего водоснабжения из 46 СК санатория в Ташкент-ской области, разработанная и смонтированная ООО «MIR SOLAR» [20]

На рис.4. показан общий вид гелиосистемы горячего водоснабжения общежития и здания самого филиала Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева в г. Ташкенте, разработанной и смонтированной ООО «SUN-HIGHTECH» [25]. Здесь также ТА горячей воды расположены на кровле здания над СК в виде шестнадцати отдельных теплоизолированных ёмкостей. Следует обратить внимание на массивные опорные металлические конструкции, которые применены из-за большой весовой нагрузки теплоаккумулирующей системы. Защита СК от закипания воды в данной гелиоустановке также не предусмотрена, а защита от замерзания воды в гелиоконтуре осуществляется за счёт слабой её циркуляции в периоды наступления холодов, что связано

с большими теплопотерями.

Рис.3. Гелиосистемы горячего водоснабжения круглогодичного действия с суточной производительностью 9000 л Санатория в Ташкентской области, разработанной и смонтированной ООО «All Solar» [21]

Следует заметить, что в рассмотренных гелиосистемах горячего водоснабжения, смонтированных ООО «All Solar» (рис.3) [21] и ООО «SUN-HIGHTECH» (рис.4) [25] основной причиной разделения одного компактного ТА с малой наружной поверхностью на многочисленные мелкие отдельные секции (девять и шестнадцать, соответственно), является стремление использовать в гелиоконтуре простую и надёжную естественную термосифонную циркуляцию вместо насосной. В нормативном документе ШНК 2.04.16-23 [19] есть требование, ограничивающее величину площади СК, работающих на естественной циркуляции. Так как малая величина, развиваемого естественного циркуляционного давления за счёт разности плотностей теплоносителя, при определенной площади СК приводит к чрезмерному увеличению диаметров трубопроводов гелиоконтур и к потере тепловой эффективности СК вследствие плохого отвода от них теплоты.

Рис.4. Гелиосистема горячего водоснабжения общежития и здания самого филиала Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в г. Ташкенте, разработанная и смонтированная ООО «SUN-HIGHTECH» [25]

Разделение ТА на многочисленные секции с образованием коротких циркуляционных колец через СК и протяженный горизонтальный многосекционный аккумулятор, выполняющий роль удлинённого гидравлического коллектора, позволяет решить проблему, связанную с малой величиной естественного давления при большой площади СК. Однако, это приводит к увеличению наружной поверхности ТА, что влечёт за собой повышение расхода материала на его изготовление, а также возрастание тепловых потерь в окружающую среду. Поэтому очевидно должен существовать определённый предел, до которого целесообразным является применение естественной термосифонной циркуляции СК с многосекционными горизонтальными ТА, без нанесения существенного ущерба технико-экономическим показателям ССТ. После достижения этого предела необходим переход на другое техническое решение с применением насосной циркуляцией. Например, с использованием вакуумированных солнечных коллекторов под давлением манифольдного типа (см.рис.1, 2). При этом ТА для снижения тепловых потерь располагается, как правило, в утеплённом помещении, а не на открытом воздухе, имеет оптимальные габаритные размеры и сообщается с помощью насосной циркуляции с СК. Оптимизация формы цилиндрического водяного ТА при заданном объеме позволяет существенно уменьшить расходы на материалы его изготовления, а также снизить тепловые потери в окружающую среду.

Поэтому решение данной оптимизационной задачи весьма актуальна при проектировании и строительстве ССТ. Основным параметром, определяющим как расход материала на изготовление, так и тепловые потери цилиндрического аккумулятора, является соотношение между его диаметром D и высотой H (или общей длиной L для горизонтальных многосекционных протяжённых аккумуляторов).

В этом легко убедиться с помощью упрощенного расчёта его геометрии. Пусть H – высота (L длина горизонтального) цилиндрического аккумулятора, а R – радиус его основания. Как известно, объем и полная площадь поверхности цилиндра вычисляются по формулам

$$V = \pi R^2 H \quad (1)$$

$$S = 2\pi R^2 + 2\pi RH \quad (2)$$

В качестве независимой переменной выберем радиус основания R , тогда из уравнения (1), можно записать

$$H = \frac{V}{\pi R^2}. \quad (3)$$

Иследуем площадь поверхности цилиндра $S(R)$ на экстремум.

Подставляя (3) в уравнение (2), получим

$$S(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}. \quad (4)$$

Беря производную от уравнения (4), находим

$$S'(R) = \left(2\pi R^2 + \frac{2V}{R}\right)' = 4\pi R - \frac{2V}{R^2} = \frac{4\pi R^3 - 2V}{R^2}. \quad (5)$$

Приравнявая производную $S'(R)$ уравнения (5) нулю,

$$S'(R) = \frac{4\pi R^3 - 2V}{R^2} = 0, \quad (6)$$

а также учитывая, что $R^2 \neq 0$, из уравнения (6), имеем

$$4\pi R^3 - 2V = 0. \quad (7)$$

Решая уравнение (7) относительно искомого радиуса R , получим

$$R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}. \quad (8)$$

Полученное значение радиуса R соответствует минимальной площади поверхности $S(R)$, поскольку при переходе через эту точку производная меняет свой знак с минуса на плюс.

Подставляя (8) в формулу (3), находим высоту цилиндра H при минимальной площади поверхности $S(R)$

$$H = \frac{V}{\pi \left(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}\right)^2} = \frac{\frac{2}{2^{\frac{2}{3}}}\pi^{\frac{2}{3}}V}{\pi V^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} \quad (9)$$

Поделив уравнение (9) на (8), получим отношение высоты H к радиусу R при минимальной площади поверхности $S(R)$

$$\frac{H}{R} = \frac{\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}}{\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi} \frac{2\pi}{V}} = \sqrt[3]{8} = 2. \quad (10)$$

Из соотношения (10) видно, что высота цилиндрического аккумулятора с наименьшей площадью поверхности должна быть равна его диаметру $H=2R=D$, т.е. осевое сечение такого цилиндрического аккумулятора должно представлять собой квадрат.

Отсюда следует, что любое увеличение высоты H , а для горизонтального аккумулятора его длины L , по отношению к его диаметру D приведёт к увеличению площади поверхности аккумулятора S , а значит и к увеличению его тепловых потерь, расхода теплоизоляционного материала и металла на его изготовление. Причём если аккумулятор состоит ещё и из отдельных мелких секций, то за счёт двух боковых стенок каждой секции суммарная поверхность $\sum S$ дополнительно увеличится, что приведёт к

дальнейшему увеличению его тепловых потерь, расхода теплоизоляционного материала и металла на его изготовление.

В табл. 2 приведены результаты, выполненных расчётов по определению фактической площади поверхности горизонтальных аккумуляторов солнечных водонагревателей «ROYAL» [22] по сравнению с минимально возможной площадью поверхности $S(R)$, когда $H=L=D$ при одинаковых ёмкостях аккумуляторов, а также при толщине теплоизоляции, равной 50 мм.

Из табл. 2 видно, что при изменении соотношения габаритных размеров L/D аккумуляторов солнечных водонагревателей «ROYAL» [21] в интервале от 1,67 до 5,35, наблюдается увеличение суммарной поверхности площади аккумулятора $\sum S$ по отношению к минимально возможной его площади $S(R)$: у 1-но секционных аккумуляторов от 4 до 38%, у 2-х секционных - от 38 до 83%, у 3-х секционных - от 63 до 116%, у 4-х секционных - от 83 до 141%, а у 5-ти секционных - от 104 до 163%.

Таким образом, для рассмотренных солнечных водонагревателей с числом секций аккумулятора равном пяти, тепловые потери в окружающую среду (при равных прочих условиях), а также расход материалов на его изготовление по сравнению с компактным аккумулятором с минимальной площадью $S(R)$, увеличиваются в $2 \div 2,63$ раза.

При этом площадь СК, подключаемых к 5-ти секционному аккумулятору составляет: для ТРФ с плоскими коллекторами от 9 до 20,7 м², а для солнечных водонагревателей типа ТРКР и ТРКНР с вакуумированными трубчатыми коллекторами - от 5,22 до 15,66 м². Это соответствует требованиям ШНК 2.04.16-23 [26], касательно величины площади СК, работающих на естественной циркуляции. Учитывая данное обстоятельство, можно для СК, работающих на естественной циркуляции, рекомендовать 5-ти секционный аккумулятор в качестве предельно-допустимого для солнечных водонагревательных установок с горизонтальными цилиндрическими аккумуляторами с соотношением их габаритных размеров $L/D > 1,5$, считая при этом, что увеличение суммарной поверхности площади аккумулятора $\sum S$ не наносит существенного ущерба технико-экономическим показателям проектируемой и сооружаемой ССТ.

Таблица 2

Площади поверхности горизонтальных аккумуляторов солнечных водонагревателей «ROYAL» [21] в сравнении с минимальной площадью поверхности $S(R)$ при $H=L=D$ при одинаковой толщине теплоизоляции, равной 50 мм

Солнечный водонагреватель	Ёмкость аккумулятора $V_{\text{сл}}^* (V_{\text{фак}}^{**})$, л	Минимальная площадь поверхности ТА $S(R)^{***}$, м ²	Габаритные размеры аккумулятора L/D , мм	Фактическая площадь суммарной поверхности аккумулятора $\sum S$, отнесённая к минимально возможной площади его поверхности $S(R)^{***}$, м ²				
				1-но секционный ТА	2-х секционный ТА	3-х секционный ТА	4-х секционный ТА	5-ти секционный ТА

TPF 1808/ H 150 L	150 (177)	2,365	$\frac{1000}{600} = 1,67$	$\frac{2,449}{2,365} = 1,04$	$\frac{4,898}{3,539} = 1,38$	$\frac{7,347}{4,503} = 1,6$	$\frac{9,796}{5,353} = 1,83$	$\frac{12,246}{6,129} = 2,00$
TPF 2510/ H 200 L	200 (216)	2,652	$\frac{1200}{600} = 2,00$	$\frac{2,826}{2,652} = 1,07$	$\frac{5,652}{3,982} = 1,42$	$\frac{8,478}{5,075} = 1,6$	$\frac{11,304}{6,041} = 1,8$	$\frac{14,13}{6,921} = 2,04$
TPF 2108/ H 300 L	300 (334)	3,420	$\frac{1800}{600} = 3,00$	$\frac{3,956}{3,420} = 1,16$	$\frac{7,912}{5,169} = 1,53$	$\frac{11,869}{6,611} = 1,80$	$\frac{15,825}{7,886} = 2,0$	$\frac{19,782}{9,049} = 2,19$
ТПКР 10/ H 100L	100 (87)	1,586	$\frac{960}{460} = 2,01$	$\frac{1,719}{1,586} = 1,08$	$\frac{3,438}{2,342} = 1,47$	$\frac{5,157}{2,960} = 1,7$	$\frac{6,875}{3,503} = 1,96$	$\frac{8,595}{3,998} = 2,15$
ТПКР 20/ H 200L	200 (164)	2,264	$\frac{1710}{460} = 3,71$	$\frac{2,802}{2,264} = 1,24$	$\frac{5,604}{3,383} = 1,66$	$\frac{8,406}{4,302} = 1,9$	$\frac{11,208}{5,113} = 2,1$	$\frac{14,010}{5,852} = 2,39$
ТПКР 30/ H 300L	300 (240)	2,819	$\frac{2460}{460} = 5,35$	$\frac{3,885}{2,819} = 1,38$	$\frac{7,770}{4,240} = 1,83$	$\frac{11,656}{5,409} = 2,16$	$\frac{15,541}{6,441} = 2,4$	$\frac{19,427}{7,382} = 2,63$
ТПКНР 10/H 100L	100 (80)	1,514	$\frac{890}{460} = 1,94$	$\frac{1,618}{1,514} = 1,07$	$\frac{3,235}{2,232} = 1,45$	$\frac{4,853}{2,819} = 1,7$	$\frac{6,470}{3,335} = 1,94$	$\frac{8,088}{3,804} = 2,13$
ТПКНР 20/H 200L	200 (157)	2,208	$\frac{1640}{460} = 3,57$	$\frac{2,701}{2,208} = 1,22$	$\frac{5,402}{3,298} = 1,64$	$\frac{8,103}{4,192} = 1,9$	$\frac{10,804}{4,981} = 2,1$	$\frac{13,505}{5,699} = 2,34$
ТПКНР 30/H 300L	300 (233)	2,771	$\frac{2390}{460} = 5,20$	$\frac{3,784}{2,771} = 1,37$	$\frac{7,568}{4,166} = 1,82$	$\frac{11,352}{5,313} = 2,14$	$\frac{15,137}{6,326} = 2,3$	$\frac{18,921}{7,250} = 2,61$

$V_{\text{усл}}^*$ - условная ёмкость аккумулятора; $V_{\text{фак}}^{**}$ - фактическая ёмкость аккумулятора;
 $S(R)^{***}$ - определено из условия равенства фактических ёмкостей сравниваемых аккумуляторов при толщине тепловой изоляции 50 мм.

Для сравнения можно отметить, что в рассмотренных гелиосистемах горячего водоснабжения, смонтированных ООО «All Solar» (рис.5) [20] и ООО «SUN-HIGHTECH» (рис.6) [24] с девятью и шестнадцатью секционными аккумуляторами, тепловые потери в окружающую среду, а также расход материалов на их изготовление по сравнению с компактным аккумулятором с минимальной площадью $S(R)$, увеличиваются в 3,6 и 3,73

раза, соответственно.

Заключение. Для дальнейшего совершенствования ССТ и их широкомасштабного внедрения в условиях резкоконтинентального климата Узбекистана можно наметить следующие пути:

1. Для СК, работающих на естественной циркуляции, рекомендуется принимать 5-ти секционный аккумулятор в качестве предельно-допустимого значения для солнечных водонагревательных установок с горизонтальными цилиндрическими аккумуляторами с соотношением их габаритных размеров $L/D > 1,5$, считая при этом, что увеличение суммарной поверхности площади аккумулятора $\sum S$ не наносит существенного ущерба технико-экономическим показателям проектируемой и сооружаемой ССТ.

2. Для обеспечения широкомасштабного внедрения крупных систем централизованного солнечного теплоснабжения с площадью солнечных коллекторов более 500 м^2 (мощностью $> 350 \text{ кВт}$) следует разработать и внести соответствующие изменения и дополнения в ШНК 2.04.16-23.

3. Намечены основные пути для дальнейшего совершенствования строительных норм и правил ШНК 2.04.16-23 «Установки солнечного горячего водоснабжения» с целью широкомасштабного внедрения инновационных решений для повышения энергоэффективности проектируемых гелиоустановок в климатических условиях Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. W. Weiss and M. Spörk – Dür, “Solar Heat Worldwide. Global Market Development and Trends in 2023. Detailed Market Figures 2022. 2024 edition”. Available: <https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-2024.pdf>.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности». <https://lex.uz/ru/pdfs/6189043>.
3. Yu.K. Rashidov, Sh. Yu., Sultanova, Kh.T. Sur’atov, “Increase in Dependability and Efficiency of Self-Draining Water Systems of Solar Heat Supply”, *Applied solar energy*, vol. 53, no. 1, pp. 16–22, 2017.
4. Ю.К. Рашидов, “Самодренируемые гелиоустановки атмосферного типа: способы защиты от гидравлических ударов”, *Гелиотехника*, Том 56, №2, стр.128-140, 2020.
1. 5.У.К. Rashidov and Kh.T. Sur’atov, “Protection against hydraulic shocks of selfdraining solar plants”, Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030120 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089547> Published Online: 16 June 2022.
5. У.К. Rashidov, “Increase in dependability and efficiency of self-draining water systems of solar heat supply”. AIP Conference Proceedings 2612, 030013 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113036> Published Online: 15 March 2023.
6. У.К. Rashidov, K.V. Volkova, “Energy-Efficient Solar Heat Supply Systems Buildings Based on Vacuum Collectors”, Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020009 (2022). <https://doi.org/10.1063/5.0128289>.
7. Ю.К. Рашидов, К.В. Волкова, “Энергоэффективные системы солнечного теплоснабжения жилых и общественных зданий на основе вакуумных коллекторов”, *Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2020. Сборник статей*

- по материалам международной научно-практической конференции. – Севастополь: СевГУ, 2020. стр.485-490.
8. Ю.К. Рашидов, К.В. Волкова, “Энергоэффективные системы солнечного теплоснабжения на основе вакуумных коллекторов”, *Me'morchilik va qurilishmuammolari (ilmiy-texnik jurnal)*. СамДАҚУ, №3, стр.51-54, 2020.
 9. Y.K. Rashidov, K.V. Volkova, “Energy-efficient solar heat supply systems buildings based on vacuum collectors”, *Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal)*, *специальный выпуск. СамГАСИ*, 2022, стр.69-71.
 10. R.A.Zokhidov, Yu.K. Rashidov and U.A. Tadzhiyev “Design Practice and Utilization of Solar Heat Supply Systems in Uzbekistan,” *Applied Solar Energy*, vol. 30, no. 5, pp. 46–52, 1994.
 11. Ю.К. Рашидов, С.К. Асанова, “Пути совершенствования строительных норм и правил «Установки солнечного горячего водоснабжения» Республики Узбекистан”, *The scientific heritage*, №98, pp. 75-85, 2022.
 12. Ю.К. Рашидов, Х.Т. Суръатов, “Основные пути дальнейшего совершенствования КМК «Установки солнечного горячего водоснабжения», *Архитектура. Строительство. Дизайн. ТАСУ*, №3. стр.167-177, 2022.
 13. Ю.К. Рашидов, “Основные пути дальнейшего совершенствования строительных норм и правил «Установки солнечного горячего водоснабжения» с целью широкомасштабного внедрения инновационных решений для повышения энергоэффективности проектируемых гелиоустановок в климатических условиях Узбекистана”, *Энергия ва ресурс тежаш муаммолари*. Махсус сон. №82, бет. 86-103, 2022.
 14. В.А. Бутузов, Ю.К. Рашидов, Г.Н. Узаков и др., “Узбекистан: традиции и достижения возобновляемой энергетики”, *Окружающая среда и энерговедение*, №1. стр.4-20, 2024. <https://doi: 10.24412/2658-6703-2024-1-4-20>.
 15. Y.K. Rashidov, B. Aytmuratov, M.M. Ismailov, “Increasing the thermal performance of flat plate solar collectors”. Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020025 (2022).
 16. Y.K. Rashidov, B. Aytmuratov, K.R. Aytbaev, “Research of water distribution in stratification heat accumulator of a solar heating system”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [this link is disabled](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/990/1/012034/meta), 2022, 990(1), 012034. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/990/1/012034/meta>.
 17. Y.K. Rashidov, K.R. Aytbaev, “Energy-Saving Technologies of Solar Heating with the use of Low-Temperature Self-Regulating Vacuum Heating Devices”. Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020020 (2022). <https://doi.org/10.1063/5.0128290>.
 18. ШНК 2.04.16-23. Установки солнечного горячего водоснабжения. <https://mc.uz/oz/documents/shaharsozlik-normalari-va-qoidalari>.
 19. Продукция - MIR SOLAR LLC http://solarmir.uz/?page_id=55.
 20. <https://www.allsolar.uz/products/20>.
 21. <https://texnopark.uz/project/22/>.
 22. https://royalthermo.uz/wp-content/uploads/2018/11/royal_katalog.pdf.
 23. SOLAR WATER HEATERS AND COLLECTORS / Royal_katalog-NEW.pdf.
 24. <https://sunhightech.uz/nashi-raboty/>.
 25. <https://solarnature.uz/>.